

НҲОТНИНГ КОЛЛЕКЦИОН НАМУНАЛАРИДА ЮЗ ДОНА ДОН ВАЗНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ФАРҚЛАНИШИ.

¹Эргашев О.Р, ²Алиқулов Э.О, ³Мусирманов Д.Э, ⁴Абдурашулов Ш.Э.

^{1,2}ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти. Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й, ³ЎзР ҚХВ Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти. Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ⁴ЎзР ҚХВ Тошкент давлат аграр университети. Тошкент вилояти, Қибрай тумани.

E-mail: igebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935982>

Аннотация. Мақолада нўхотнинг коллекцион намуналарида юз дона дон вазни кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида амалга оширилган тадқиқотларнинг таҳлилий натижалари келтирилади. Олинган маълумотларга кўра, тадқиқ этилган намуналар орасида 12, 8 ва 17 рақамлардаги ашёларнинг уруғликлари энг паст, 30, 23, 28 ва 13 намуналар бошқа шаклларга нисбатан юқори фарқларни акс эттирган.

Калим сўзлар: Нўхот, коллекция, намуналар, юз дона дон, вазн, кўрсаткичлар, қиёсий таҳлил, фарқланиш.

Аннотация. В статье представлены аналитические результаты исследований, проведенных с целью определения показателей массы 100 зерен в коллекционных образцах нута. Согласно полученным данным, среди исследованных образцов семена объектов под номерами 12, 8 и 17 были самыми низкими, а образцы 30, 23, 28 и 13 отражали высокие различия по сравнению с другими формами.

Ключевые слова: Нут, коллекция, образцы, 100 зерен, масса, показатели, сравнительный анализ, дифференциация.

Abstract. The article presents the analytical results of the research carried out in order to determine the parameters of the weight of one hundred grains in the collected samples of peas. According to the obtained data, among the studied samples, the seeds of the samples 12, 8 and 17 showed the lowest difference, while the samples 30, 23, 28 and 13 showed higher differences compared to other forms.

Keywords: Pea, collection, samples, hundred grains, weight, parameters, comparative analyses, differentiation.

Сўнги бир неча ўн йилликлар давомида сайёрамиз, жумладан Марказий Осиё минтақасида ҳам иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари кескин даражада сезилаётгани қишлоқ хўжалиги экинларининг янги, табиатнинг турли стресс омилларига нисбатан бардошли, иссиқликка чидамли, сувга кам талабчан, вегетация даври қисқа, ҳосили ташиш ва сақлашга қулай бўлган экин навларини ажратиш олишни талаб этмоқда. Қолаверса, ер юзи аҳоли сонининг тобора кўпайиб бориши ҳам деҳқончиликка яроқли ер майдонларидан имкон қадар самарали фойдаланишни тақозо этади.

Мамлакатимизнинг асосий экин майдонларининг катта қисми қир ва адирликларда жойлашган лалми ҳудудларга тўғри келади. Ушбу ҳудудларда яшаб, истиқомат қилувчи аҳоли вакиллари ўз ерларида буғдой, нўхот, масхар, қовун, тарвуз, қовоқ ва бошқа шунга ўхшаш экин турларининг лалми навларини экиб, ҳосилини етиштиришга ҳаракат қиладилар. Минтақамизда сўнги ўн йилликларда қиш ва баҳор фаслларида қор-ёмғирларнинг йиллик меъёрини талаб даражасидан анча пастлиги мазкур ҳудудларда деҳқонларимиз томонидан экиб, парваришланаётган лалми экин турларининг ҳосилини

кескин тушиб кетишига, аксарият ҳолларда эса, бутунлай нобуд бўлишига сабаб бўлмоқда.

Нўхот ўсимлигининг лалми ҳудудлардаги деҳқончилик тизимидаги аҳамияти, турлича шароитлар ва услубларда етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш борасида республикамиз олимлари томонидан кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, ушбу изланишлар тўғрисида мақола мазмуни юзасидан таҳлил қилинган адабий манбааларда ҳам атрофлича ёритилган [1-10].

Тадқиқот мақсади: Келтирилган сабабларга кўра, биз ҳам малакатимизнинг лалми ҳудудлари шароитларида нўхотнинг коллекцион намуналарини синаш асосида ушбу ҳудудларда мослашувчанликни акс эттирувчи, юқори ҳосилли нав ва тизмаларни яратиш мақсадида йиғиб келинган ашёларга хос бўлган уруғликларнинг юз дон дон вазни кўрсаткичлари бўйича фарқланишини аниқлашни мазкур тадқиқотларнинг мақсади сифатида белгиладик.

Тадқиқот ашёси: Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтидан келтирилган нўхотнинг 29 хил коллекцион намуналари ҳамда деҳқонларимиз томонидан сўнги йилларда турли номлар билан экилиб ҳосили етиштирилаётган намунасининг уруғликларини ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида ташқи кўринишига қараб фенотиплаш асосида саралаб олинган оилаларига хос бўлган (шартли равишда 30 намуна сифатида олинди) уруғликларининг юз дон дон вазни кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлари ушбу тадқиқотларнинг ашёси ҳисобланади.

Тадқиқот амалга оширилган жой: Тадқиқотлар ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида амалга оширилди.

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Изланишларни олиб боришда нўхот ўсимлиги коллекцион намуналарига хос бўлган уруғлик ашёларнинг ташқи кўринишига қараб бир неча гуруҳга ажратилди ва улар орасидан донлари энг йирик ҳамда фенотипик жиҳатдан айнан бир хил бўлган намуналари саралаб олинди. Ташқи кўринишига кўра фенотипланган намуналарнинг ҳар юзтадан уруғликлари махсус торозида ўлчаниб, вазни аниқланди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди. Натижалар қиёсий таҳлил қилинди.

Натижалар: Тадқиқот ашёларининг тадқиқ этилаётган кўрсаткичларини намоён этувчи маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилади:

жадвал

Нўхотнинг коллекцион намуналарининг юзта дони вазни (гр)

№	Намуналар									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33,2	35,7	35,7	33,8	40,1	37,2	28,3	13,3	33,1	34,3
№	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	31,5	31,4	40,8	12,7	36,0	25,5	15,4	35,7	35,9	27,8
№	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	32,4	32,6	41,8	35,7	31,1	34,3	17,7	41,2	32,6	55,3

Жадвал маълумотларига кўра, юзта дон вазни бўйича 14, 8, 17 ва 27 намуналар 10,1 дан 20,0 граммгача бўлган вазн оралиғида, 16, 7 ва 20 намуналар 20,1 дан 30,0 грамм оралиғида, 11, 12, 15, 18, 19, 12, 3, 4, 6, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 26 ва 29 намуналар 30,1 дан

40,0 грамм оралиғида, 5, 13, 23 ва 28 намуналар 40,1 граммдан 50,0 граммгача бўлган вазни оралиғида, 30 намуна эса 50,1 граммдан 60,0 граммгача бўлган ораликдаги вазн кўрсаткичларини намоён этган.

Юқорида келтирилган таҳлилий маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, юзта дон вазни кўрсаткичлари бўйича 30, 23, 28 ва 13 намуналар энг юқори вазнга эга бўлиб, келгусидаги юқори вазнли нав ва тизмаларни ажратиб олиш мақсадида амалга ошириладиган илмий тадқиқотларда бошланғич ашёлар сифатида ўрганишга тавсия этиш мумкин.

REFERENCES

1. Исаков К.Т., Умурзаков А.А., Наҳалбоев Ж.Т. “Лалми ерларда нўхотнинг янги нав ва тизмаларининг ҳосилдорлиги”. // “Фундаментал фан ва амалиёт инеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент – 2018, 24-25 – май, 222-224 б.
2. Элнур Хамдамова, Гўзал Сувонова, Эъзозхон Исакова “Суғориладиган ерларда нўхот навларининг ўсиши ва ривожланиши”. Агро-Илм журнали. Махсус сон [1] Тошкент – 2023. 16-17 б.
3. Эргашев О.Р., Аликулов Э.О., Абдурасулов Ф.Ш. “Юз дона дон вазни кўрсаткичларини нўхотнинг маҳаллийлашган навининг уруғларини фенотиплаш асосида ажратиб олинган намуналарида намоён бўлиши” // “AKTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS” Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Фарғона – 2023, 5-6 – июн, 337-339 б.
4. Юлдашева З.К. “Влияние способов, норм и сроков сева на урожайность нута в условиях поливных земель Ташкентской области”. // Автореф. Канд. Дисс. На соиск. Уч. Ст. К.с.х.наук. Ташкент – 2001. 19 с.
5. Хамдамова Элнур Искандаровна, Сувонова Гўзал Асроровна “Нўхот экинини тупроқ агроэкологик ҳолатига таъсири” // INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific onlin conference Page no 11-19 (23 the September, 2022) – Canada, Ottawa: “CESS”, Part 9-210p.
6. Хамдамов И., Бобомуродов З., Сувонова Г., Джумаев М. “Нўхот: ҳам озуқа, ҳам дори”. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 3. Тошкент – 2009. 18 б.
7. Хамдамов И., Бобомуродов З., Сувонова Г., джумаев М. “Нўхот шираси концентрациясига суғоришнинг таъсири” // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 5. Тошкент – 2009. 18 б.
8. Ф.Б. Жабборов “Суғориладиган ерларда нўхотнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш схемасининг таъсири”. // Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 I ISSUE12 I 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal impact Factor (SJIF) 2021:5.723 Directory indexing of International Research Journal-Citefactor 2020-21:0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-1527-1535.
9. З. Бобокулов “Турли экиш муддатлари ва чуқурликларда экилган нўхот навларининг экиш динамикаси” // “Ёшларнинг инновацион фаоллигини ошириш, маънавиятини юксалтириш ва илм-фан соҳасидаги ютуқлари” мавзусидаги республика илмий-онлайн анжумани материаллари тўплами. Фарғона – 2020. 25 июл. 354-356 б.

10. Elnura Iskandarovna Hamdamovna, Guzal Asrorovna Suvonova, Ezozkhon Zokirovna Isakova. // The role of Legume Crops in Improving the Ecological State of the Soil. // RA JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. ISSN: 2394-6709 DOI: 10.47191/rajar/ v8i1.06. Volume: 08 Issue: 01 january – 2022. Page no. -21-23.